

Iuliana Vîrlan*

Mihai Cernencu**

RACORDAREA SERVICIULUI DIPLOMATIC AL RM ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ

CZU: 327(478):061.1 UE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759094>

Abstract

The purpose of this article is to present the impact of international events on how to quickly influence the ability of the diplomatic service to act at the national and international level. Therefore, political, economic, cultural and social cooperation has a great impact on the current situation, contributing to constructive relations between the leaders of the states and also having a really good perspective on establishing the world order.

For this reason, this article is determined by the connection of the diplomatic service of the Republic of Moldova in the process of European integration, but also the measures it undertakes in the process of countering the threats to the security of the state, as well as the measures regarding regional security.

Keywords: *European Integration, diplomatic service, European Union, Republic of Moldova, European Political Community.*

Politica externă a Republicii Moldova pe plan internațional începe să se profileze odată *Declarația de Independență* din 27 august 1991 și recunoașterea ca subiect al relațiilor internaționale. De la proclamarea independenței, serviciul diplomatic a trecut printr-un proces complex marcat prin mai multe acțiuni: promovarea politicii externe și a relațiilor comerciale și economice externe în particular; reprezentarea și apărarea pe plan extern a intereselor naționale ale Republicii Moldova; realizarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova în relațiile internaționale; protejarea drepturilor și intereselor naționale ale Republicii Moldova, ale cetățenilor și persoanelor ei fizice și juridice, potrivit practicii internaționale și în limitele admise de normele și principiile dreptului internațional; promovarea relațiilor bilaterale și multilaterale în domeniile vieții politice, economice, comerciale, culturale, științifice ale Republicii Moldova cu statele lumii, reglementarea eventualelor probleme politico-juridice cu aceste state; asigurarea capacităților diplomatice necesare pentru a anticipa, a acționa și a reacționa la evenimentele internaționale ce sunt în măsură să afecteze interesele naționale ale Republicii

* doctorandă, asistent universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, iuliana.virlan@gmail.com

** dr., conf. univ., Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, mcernencu@yahoo.com

Moldova; menținerea coerenței și unității activităților Republicii Moldova peste hotare; respectarea și dezvoltarea în continuare a dreptului internațional; respectarea dreptului omului ca bază a oricărei societăți umane; realizarea, prin metode și mijloace diplomatice, a activităților specifice în vederea asigurării păcii și securității mondiale și regionale (Teosa Valentina, Vasilescu Grigore, Ciobu Emil. Chisinau, 2011, 11). Scopul strategic al Republicii Moldova la etapa actuală este aderarea la Uniunea Europeană, iar realizarea scopului pus este imposibilă fără un serviciu diplomatic contemporan. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova îi revine misiunea extrem de importantă în legătură cu dirijarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și coordonarea activității organelor centrale ale administrației publice și ale altor autorități administrative centrale, deoarece este organul central de specialitate ale administrației, abilitate să promoveze și să realizeze politica externă a țării.

Agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei din 24 februarie 2022, are un impact major asupra relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deși relațiile dintre RM și UE erau dinamice până la "operațiunea specială", acestea au accelerat dialogul moldo-european și au consolidat vectorul politicii externe al Moldovei privind integrarea țării în spațiul european.

Este important să menționăm că relațiile moldo-europene, sunt influențate de evenimentele din Ucraina. De exemplu, pe 28 februarie, Ucraina a solicitat aderarea la UE, iar a doua zi, pe 1 martie 2022, europarlamentarii au aprobat cu o majoritate covârșitoare (cu 637 de voturi pentru) o rezoluție care pare să ofere Ucrainei o perspectivă europeană. În țări precum Moldova și Georgia, care împreună cu Ucraina fac parte din Trio Asociat în grupul de țări din Parteneriatul Estic, aceasta pare că servește drept undă verde pentru speranțele perspectivei lor europene și obiectivului de a deveni membre cu drepturi depline ale UE. În circumstanțele războiului din Ucraina, la două zile distanță de Ucraina, Georgia și Moldova, au depus cereri de aderare la Uniune.

Președinta Maia Sandu a semnat la 3 martie cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe care a transmis-o președintelui francez Emmanuel Macron ca lider al țării care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Cererea a mai fost semnată de președintele Parlamentului Igor Grosu și de prim-ministra Natalia Gavrilița. Acest pas marchează o schimbare semnificativă în relațiile dintre Republica Moldova și UE, întrucât și Republica Moldova a demarat în mod oficial procesul de aderare la UE. Această evoluție a relațiilor va avea un efect semnificativ asupra cerințelor UE pentru Republica Moldova și asupra abordării Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Chiar dacă Acordul de Asociere existent între Republica Moldova și UE este foarte exigent, cererea de aderare a Republicii Moldova va ridica cerințele la un nivel superior.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată. În acest mod, Consiliul European a reafirmat faptul că Uniunea Europeană va continua să ofere tot sprijinul relevant Republicii Moldova pentru a consolida reziliența, securitatea, stabilitatea și economia acestei țări și pentru a o ajuta pe calea sa către aderarea la UE.

La 11 aprilie 2022, ministrul de externe, Nicu Popescu a primit chestionarul Comisiei Europene privind cererea de aderare la UE a Republicii Moldova de la comisarul european pentru extindere, Olivér Várhelyi, iar la 19 aprilie 2023, Republica Moldova a trimis, la Bruxelles, primul său raport cu privire la extinderea Uniunii Europene. Documentul, conține circa o mie de pagini, explică progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

De altfel în 2022, dimensiunea cooperării bilaterale a fost marcată de organizarea a 87 de întrevederi bilaterale la nivel de miniștri de externe din 44 de state ale lumii: Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Egipt, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, India, Iordania, Irlanda, Islanda, Italia, Japonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria. La fel, în 2022 au fost desfășurate 65 de vizite oficiale și de lucru ale demnitarilor străini în RM, 13 vizite bilaterale peste hotare ale Ministrului de externe Nicu Popescu, 8 vizite în RM și 19 vizite peste hotare la nivel de Secretari de stat (consultări politice interministeriale) (Raportul Guvernului, 8).

Un moment important este dimensiunea consulară care a înregistrat progrese în facilitarea accesului cetățenilor aflați peste hotare la servicii calitative și accesibile, inclusiv prin:

- operaționalizarea portalului centralizat de programări pentru servicii consulare prestate în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotarele țării, disponibil începând cu decembrie 2022 la ambasadele țării noastre în Ungaria, China, Azerbaidjan, Reprezentanța permanentă pe lângă Oficiul ONU la Geneva, Confederația Elvețiană, Turcia, Lituania, Austria, Letonia, Estonia, Suedia, Polonia, Bulgaria, Ucraina și Consulatul de la Istanbul.
- realocarea statelor de personal pe posturi consulare cu unități suplimentare la misiunile diplomatice la Berlin, Londra și Paris.
- instituționalizarea serviciului de obținere a semnăturii electronice prin intermediul MDOC
- digitalizarea serviciului de obținere a vizei de tip A (tranzita aeroportuar) și tip B (tranzit terestru), care, începând din luna august, se eliberează online prin portalul E-Visa, fiind eliminate astfel necesitatea deplasării cetățeanului străin la sediile MDOC.

- reducerea taxei consulare cu 50% pentru servicii consulare de bază, începând cu 1 ianuarie 2023.
- implementarea serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) și instrumentului guvernamental de plată Mpay pentru serviciile ASP prestate peste hotarele țării în cadrul MDOC prin intermediul sistemul informatic Oficiul Web, pilotat în cadrul ambasadelor la Budapesta, Stockholm și Viena.

Un alt moment important, ce prevede racordarea serviciului diplomatic al RM în procesul de integrare europeană constituie Marea Adunare Națională "Moldova Europeană" din 21 mai 2023, eveniment la care au participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și președinta parlamentului Uniunii Europene, Roberta Metsola alături de peste 80000 de cetățeni. La îndemnul președintei Sandu și al mai multor oficiali, oamenii au venit în Piața Marii Adunări Naționale și și-au exprimat dorința, deschiderea și aspirația de a deveni parte a marii familii europene.

În discursul său, șefa statului a subliniat că în 2030 Moldova trebuie să devină membră al UE, deoarece aceasta o cere poporul și există susținerea Europei. Adresându-se unui auditoriu universal, mesajul prezidențial s-a axat pe acele fapte din realitate care sunt cunoscute și acceptate de majoritate cetățenilor, dar care și legitimează în același timp și deciziile politice ale guvernului. Trebuie de subliniat faptul că, discursul a fost în prezentat în limba română, dar și în toate limbile minorităților naționale din țara noastră: limba rusă, ucraineană, găgăuză și bulgară. Este important de remarcat faptul că acesta a fost ținut în toate limbile interetnice vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, în data de 21 mai, atunci este marcată Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Prin celebrarea acestei zile, UNESCO subliniază nu numai bogăția culturilor lumii, ci și rolul esențial al dialogului intercultural în menținerea păcii și dezvoltării durabile.

Președinta Parlamentului European a avansat ideea conform căreia chiar anul acesta Moldova ar putea începe negocierile pentru aderare la UE. Roberta Metsola, a spus franc și tare, în limba română că locul Moldovei este în Europa, unde va fi primită cu brațele și inima deschisă. Metsola a dat asigurări că Parlamentul European va sprijini Moldova atât timp și atât de mult de cât are nevoie.

La eveniment au participat și ambasadorii ai mai multor state străine acreditate în țara noastră precum ar fi: E.S. Kent Doyle Logsdon, Ambasadorul SUA în RM; E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasadorul Italiei în RM; E.S. Uldis Mikuts, Ambasadorul Letoniei în RM; E.S. Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în RM, E.S. Stella Avallone, Ambasadoarea Austriei în RM, etc. Fapt ce demonstrează susținerea Republicii Moldova în parcursul său european. Alăturarea diplomaților la Adunarea "Moldova Europeană" de la Chișinău demonstrează angajamentul și susținerea acestora în a conlucra cu Republica Moldova pentru a construi un viitor democratic, prosper și sigur.

Din diferite colțuri ale Europei, moldovenii s-au întâlnit în semn de solidaritate cu conaționalii săi și și-au exprimat dorința ca Moldova să facă parte din Uniunea Europeană. Oamenii s-au adunat în cele mai mari parcuri, în fața monumentelor istorice sau în incinta ambasadelor pentru a urmări manifestația de la Chișinău, în peste 33 de orașe europene ca București, Iași, Bruxelles, Viena, Strasbourg, Roma, Milan, Praga, Vilnius, Londra, Riga, etc. De la o țară la alta modul în care s-au mobilizat moldovenii din diaspora a fost diferit, însă același mesaj a răsunat peste tot „Moldova este Europa”. Aderarea la Uniunea Europeană este asociată de cetățenii Republicii Moldova cu îmbunătățirea calității vieții.

Prin urmare, oamenii prezenți la Adunarea Moldova Europeană au votat o Rezoluție, prin care au afirmat aspirația Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Conform hotărârii colective, cetățenii Republicii Moldova, cer clasei politice, tuturor partidelor și oamenilor politici de acum și tuturor celor care vor decide soarta țării în viitor:

1. "Să modifice Constituția Republicii Moldova pentru a stabili definitiv și ireversibil aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Această aspirație comună a cetățenilor trebuie îndeplinită de toți actorii politici din Republica Moldova.
2. Să asigure cât mai rapid deschiderea negocierilor de aderare și să întărească instituțiile statului pentru a garanta aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
3. Să asigure o transpunere rapidă a legislației europene prin implicarea specialiștilor din țările care au parcurs recent aceeași etapă de aderare, în special, din România. Să pregătească funcționarii publici, primarii, mediul academic, oamenii de afaceri pentru procesul de aderare la UE cu obiectivul de a crește capacitatea de absorbție a fondurilor europene și de a utiliza pe deplin beneficiile procesului de aderare în vederea modernizării țării.
4. Să extindă contextul internațional al negocierilor pentru rezolvarea pașnică, definitivă a conflictului transnistrean și să folosească procesul de aderare la UE drept catalizator pentru creșterea bunăstării și nivelului de trai al cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană reintegrată.
5. Să-și unească eforturile pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și a ridica nivelul de trai la standardele europene și pentru modernizarea localităților, așa încât toți cetățenii să aibă acces la servicii și utilități de calitate, la nivel european.
6. Să asigure interconectarea tuturor sistemelor de infrastructură la piața europeană – electric, de transport de gaze, rutier, feroviar, de comunicații – pentru a exclude orice tip de șantaj și a asigura independența Republicii Moldova de a se dezvolta liber și fără constrângeri.

7. Să condamne cu fermitate războiul ilegal și inuman început de Rusia în Ucraina care subminează stabilitatea și afectează grav întreaga regiune, inclusiv Republica Moldova, și să ia o poziție clară împotriva persoanelor care au declanșat războiul, a celor declarate criminali de război de instituțiile internaționale și a celor care susțin războiul și participă la destabilizarea situației din regiune și din țara noastră” (Rezoluția Adunării “Moldova Europeană”, 9)

În urma evenimentului Comisia Europeană a venit cu un comentariu pe Twitter după mitingul Adunare “Moldova Europeană” organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Conform acestuia *”Astăzi zeci de moldoveni s-au adunat la Chișinău pentru a-și reafirma aspirația de a urma un drum european. Moldova poate continua să mizeze pe prietenia, solidaritate și parteneriatul UE. În calitate de țară candidată, Moldova are o perspectivă europeană”* (2). Acesta postare denotă faptul că Republica Moldova este urmărită în de aproape de comunitatea europeană, dar și susținută în parcursul său de integrare europeană.

Un alt test important pentru Republica Moldova, în procesul de integrare europeană a fost Summitul Comunității Politice Europene (CPE / EPC) din 1 iunie 2023, care s-a desfășurat în satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, la Castel Mimi și a fost prezidat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Republica Moldova consideră găzduirea acestui Summit CPE ca pe o oportunitate extraordinară de a promova un dialog semnificativ și o colaborare pe probleme care afectează comunitatea europeană mai largă.

Comunitatea Politică Europeană, lansată în 2022, este o platformă de dialog politic la nivel înalt, care reunește lideri ai țărilor europene pentru a răspunde provocărilor comune și a promova solidaritatea, securitatea, stabilitatea și prosperitatea în spațiul paneuropean. Comunitatea Politică Europeană nu înlocuiește nicio organizație, structură sau proces existent, ci mai degrabă servește drept un cadru informal de reflecții strategice la nivel înalt. Reuniunile CPE au loc la fiecare șase luni, într-un caz într-un stat din UE (care deține președinția Consiliului UE) și în al doilea caz într-o țară non-UE. Primul Summit de la Praga s-a axat în mare măsură pe două aspecte: (1) pacea și securitatea, în special în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și (2) soluționarea crizei energetice. Cel de-al doilea Summit a avut loc la 1 iunie 2023 în Republica Moldova, o țară candidată la UE și vecină cu Ucraina, care astăzi rezistă invaziei brutale a Rusiei. Pornind de la rezultatele reuniunii de la Praga, Summit s-a concentrat asupra păcii și securității, rezilienței democrațiilor, conectivității și securității energetice...

Ideea unei Comunități Politice Europene a fost înaintată de președintele Franței, Emanuel Macron, la 9 mai 2022, în cadrul ceremoniei de închidere a Conferinței privind viitorul Europei, care a avut loc la Strasbourg.

Conform opiniei lui Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Comunitatea Politică Europeană se întoarce la rădăcinile conceptului "Europa extinsă", având în vedere că majoritatea statelor participante au un nivel diferit de integrare și coeziune cu UE. Rolul UE în modelarea și sprijinirea inițiativelor în cadrul formatului CPE este esențial. Cu toate acestea, Comunitatea Politică Europeană nu este o alternativă la extinderea UE, ci mai degrabă un vehicul care poate contribui la revigorarea proiectului european bazat pe valori și interese comune în ceea ce privește asigurarea securității și prosperității pe continentul european. Această comunitate ar trebui, de asemenea, să contribuie la tranziția Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, atunci când ultima va fi pregătită, de la Parteneriatul Estic la politica de extindere revizuită a UE. Aderarea la UE este un proces de lungă durată. Însă, Acordul de Asociere cu UE din 2014 și participarea Moldovei în formatele din Europa de Sud-Est (SEECP, CCR, CEFTA) de la începutul anilor 2000 oferă deja un fundament solid în ceea ce privește apropierea țării noastre de UE prin asocierea politică și integrarea economică. Prin urmare, Comunitatea Politică Europeană oferă o platformă bună pentru a ajuta Republica Moldova, Ucraina și Georgia pe calea aderării, punerea în aplicare a reformelor democratice și economice, dar și atingerea etapelor intermediare de integrare, cum ar fi aderarea la Piața Unică a UE. Prioritățile Comunității Politice Europene ar trebui să fie consolidarea în continuare a democrației și a statului de drept, promovarea dezvoltării durabile și combaterea provocărilor și amenințărilor la adresa securității europene (Groza Iulian, 4).

Comunitatea Politică Europeană întruchipează noi oportunități pentru Marea Britanie de a se angaja în dialoguri strategice și de a consolida cooperarea cu UE și cu alte țări europene, în special pe subiecte legate de securitate, energie și comerț. De altfel, CPE deține potențialul de a consolida Europa și să devină mai incluzivă și mai interconectată, în cadrul căreia Marea Britanie joacă rolul vital în modelarea viitoarei sale direcții.

Formatul Comunității Politice Europene constituie o platformă de cooperarea dintre țările europene, dar și pentru dialogul cu alți parteneri internaționali. La eveniment au participat și șefii de guvern din Andorra, Monaco și San Marino, țări care nu au participat la reuniunea din Praga, dar care ulterior au aderat la CPE. În acest fel, reprezentanți ai Albaniei, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Ucraina au fost invitate pentru a discuta și a aborda provocările globale cu care se confruntă Europa în prezent. În acest mod, CPE ar putea contribui la consolidarea poziției Europei în lume.

Organizarea CPE în Republica Moldova a reprezentat: un moment istoric, recunoaștere pe arena internațională, oportunitatea de a fortifica relațiile cu UE, susținerea din partea țărilor democratice în procesul de aderare al RM la UE, dar și

denotă o solidarizare din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, Republica Moldova a trebuit să dea dovadă de responsabilitate și maturitate în vederea bunei desfășurări a Summitului CPE. Beneficiile pe care le-a avut în urma acestui eveniment major au depins și de modul în care autoritățile s-au pregătit de el și mai exact de subiectele care au fost incluse în agendă. Summitul din 1 iunie a prevăzut pentru RM: vizibilitate internațională, accelerarea procesului de aderare europeană, promovarea securității regionale, dezvoltarea relațiilor economice cu statele europene, atragerea investițiilor, venituri generate de eveniment, stimularea turismului.

Moldova este parte a Uniunii Europene. Au declarat liderii UE care au venit cu mesaje video de susținere a Republicii Moldova în contextul Summitului EPC. Cancelarul german, Olaf Scholz; președintele Consiliului European, Charles Michel; prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Rishi Sunak; președinta Consiliului de miniștri a Republicii Italiene, Giorgia Meloni; Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borell; președinta Parlamentului European, Roberta Metsola; președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și alții președinți și prim-ministri au vorbit despre subiectele care urmau a fi abordate la EPC.

Diplomația cere o atenție deosebită privind garantarea „unui mediu stabil și securizat al desfășurării sale, sau în situații caracterizate de insecuritate și nesiguranță este posibil ca diplomația să fie incapabilă a-și realiza misiunea și sarcinile sale”. În acest sens, s-a impus garantarea securității, a celor 49 șefi de state și președinți care au participat la Summitul din 1 iunie. Astfel, reprezentanții Republicii Moldova au fost nevoiți să asigure securitatea fizică, informațională și psihologică aceluia care au fost implicați în cadrul evenimentului, dar și a cetățenilor acestei țări. În acest context, pe parcursul lunii mai au fost organizate mai multe exerciții tactice de simulare a deplasării delegațiilor străine, au fost desfășurate exerciții de antrenamente moldo-poloneze al poliției BPDS "Fulger" a poliției naționale, în comun cu poliția din Polonia pe timp de zi și noapte, organizate cu elicopterul Black Hawk.

Pe parcursul Summitului EPC avioanele de supraveghere ale sistemului NATO de avertizare și control aerian (AWACS) au supravegheat cerul deasupra locului de desfășurare a Summitului. Un avion al Marii Britanii, Royal Air Force, a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova (1). Forțe impresionate de securitate au monitorizat Castelul Mimi și regiunile din jur.

Localnicii satului Bulboaca, care dețin arme au fost avertizați că în perioada dată să nu efectueze acțiuni cu acestea. Armele au fost ridicate de la cei care s-au aflat în raza de 300 de metri de la Castelul Mimi. De asemenea, oamenilor li s-a recomandat să facă ordine în fața curților, să stea în casă și să nu primească oaspeți în perioada dată.

De asemenea, au fost interzise zborurile în intervalul 1 iunie, ora 00:00 (ora locală), până pe 2 iunie, ora 07:00 (ora locală), excepție făcând aeronavele oficiale. În

cazul aeronavelor fără pilot (drone) civile, interdicția de zbor a fost stabilită pentru perioada 31 mai, ora 00:00 (ora locală), până pe 2 iunie, ora 07:00 (ora locală). Începând cu 15 mai, parcare auto din preajma Aeroportului Internațional Chișinău a activat în regim special până în data de 25 mai, perioadă în care parcare transportului auto la etajele inferioare a fost interzisă. Etajul superior a fost disponibil pentru parcare, însă, în perioada 25.05 - 02.06 (până la 07:00 ora locală) accesul în parcare Aeroportului a fost interzis pe toate nivelele. Pe parcursul zilei de 31 mai la Chișinău au ajuns 22 de delegații, iar pe parcursul zilei de 1 iunie, 28 de delegații.

Executivul a alocat șase milioane de lei pentru reparația drumurilor, căilor ferate, trenurilor, stațiilor de tren și amenajarea parcurilor pentru acest Summit. 1 și 2 iunie au fost declarate zile libere în RM, iar anul școlar s-a încheiat pe 30 mai.

Pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului organizatori au realizat un "Ghid practic pentru mass-media" unde au fost prezentate mai multe informații despre: locul desfășurării Summitului CPE, cerințele pentru acreditarea mass-mediei, Centrul de Presă la locul desfășurării Summitului, transportul spre și de la locul evenimentului, conturile de social media ale evenimentului (Ghid practic pentru mass-media, 3). În ziua de 1 iunie, pentru toți jurnaliștii acreditați a fost asigurat transportul organizat către și de la locul de desfășurare a Summitului. Jurnaliștii s-au întâlnit la Gara Chișinău, de unde două trenuri cu o capacitate de circa 500 de persoane fiecare au plecat spre Bulboaca. Gara Bulboaca se află la 100 de metri de locul de desfășurare a Summitului. La eveniment au participat aproximativ 750 de jurnaliști dintre care 300 de reporteri, 200 de cameramani, fotografi și 100 purtători de cuvânt. Evenimentul a fost mediatizat de aproape 177 de jurnaliști din Republica Moldova, 60 din Franța, 40 din România, 47 din Germania, 38 din Azerbaidjan, 37 din Spania, 32 din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și 31 din Italia. Acestea fiind cele mai mari grupe de jurnaliști prezentate de șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu în cadrul unei conferințe de prese. Evenimentul a fost reflectat și de reprezentanții mass mediei din China, SUA, dar și alte state.

De asemenea, în luna aprilie, a fost constituit Grupul Media pentru Știri de Securitate privind reflectarea Summitului Comunității Politice. Grupul a fost în contact cu reprezentanții mass-media și a furnizat conținuturi relevante prin metode de accesibilitate rapidă (e-mail personal, rețele de socializare, website). La fel, GMSS-CPE a acordat sprijin în realizarea materialelor de presă aferente organizării și desfășurării evenimentului. Știrile și comunicatele au fost emise în limbile română și engleză.

GMSS-CPE a ținut legătura cu autoritățile centrale, instituțiile naționale, autoritățile publice locale și societatea civilă, pentru a livra informații de actualitate în perioada premergătoare și în timpul Summitului CPE 2023.

Pentru informarea cetățenilor și buna desfășurare a activității cotidiene, GMSS-CPE a generat în timp util precizări și recomandări venite din partea instituțiilor de

resort în legătură cu contextele specifice de securitate și ordine publică, create de acest eveniment internațional de anvergură. Publicul a fost informat despre regimul de circulație pe drumurile publice din capitală și zonele limitrofe, accesul în capitală, condițiile de trafic, circulația transportului public în capitală și interurban, regulile speciale pentru parcări, situația în punctele de trecere a frontierei de stat, mobilitatea aeriană, evenimentele organizate în spațiul public etc.

Din GMSS-CPE au făcut parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor (10).

Astfel, Summit EPC a fost un mod de a spori atractivitatea Republicii Moldova și a făcut-o cât mai vizibilă pentru arena mondială, deoarece statul moldovenesc nu are o imagine bine conturată la nivel internațional: în unele locuri suntem în poziția de a nu fi cunoscuți deloc, ceea ce se poate constitui într-un avantaj, deoarece putem să ne creăm o imagine de la zero așa cum dorim; în alte locuri imaginea Republicii Moldova este negativă, dar sunt și țări unde avem o imagine pozitivă (Panța Rodica, 6).

Reușita Summitul EPC a ținut de eficiența cooperării instituțiilor de stat, autorităților locale, departamentelor de protocol cu structurile de pază și protecție, serviciile de informații la faza inițială a acțiunilor protocolare. Astfel, s-a analizat detaliat programul vizitei pe etape, stabilindu-se exigențele necesare în asigurarea protocolului și securității.

La 31 mai 2023, în contextul vizitei sale la Summitul EPC, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul unei conferințe de prese susținute la Președinție, că Republicii Moldova, va beneficia de un nou pachet de asistență în valoare de 1,6 miliarde de euro, care are cinci inițiative. În primând rând, este vorba despre reducerea tarifelor de roaming între RM și statele UE, care vor fi mai mici începând cu 1 ianuarie 2023. O altă inițiativă prevede 100 milioane de euro alocați pentru sectorul energetic, 50 milioane de euro vor fi alocați pentru restabilirea căilor ferate și 40 milioane pentru domeniul militar.

De asemenea, la 31 mai 2023, Josp Borell, Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, alături de ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, a lansat misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova (EUPM Moldova). Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova a fost inaugurată la Chișinău. Josep Borrell, a declarat că lansarea acestei misiuni este încă

un semnal important politic al sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova în circumstanțe actuale dificile.

Înaltul Reprezentant al UE a menționat că această misiune se va alătura altor 12 misiuni civile ale UE în toată lume. Potrivit lui, este o misiune foarte importantă, pentru că Moldova se ciocnește de provocări reale. Obiectivul acestei misiuni, care va fi condusă de Cosmin Dinescu, este de a contribui la consolidarea capacităților de gestionare a crizelor din Republica Moldova și de a spori reziliența țării la amenințările hibride, inclusiv în ceea ce privește securitate cibernetică și contracarea acțiunilor străine de dezinformare.

Ulterior, a avut loc ceremonia de recepționare a primului lot de echipamente livrate pentru Armata Națională prin intermediul Instrumentului European pentru Pace la sediul Agenției pentru Știință și Memorie Militară. La eveniment a participat ministrul apărării, Anatolie Nosatii, șeful diplomației moldovenști și vicepreședintele Comisiei Europene.

În cadrul evenimentului, liderii au inspectat echipamentul, care face parte din pachetul de asistență financiară de 7 milioane de euro aprobat în 2021 și este destinat pentru dezvoltarea capacităților subdiviziunilor de geniu și medicale ale Armatei Naționale.

Acestea sunt primele livrări de bunuri în contextul proiectului menționat. Până la finele anului curent, urmează a fi recepționate și alte echipamente precum ambulanțe, roboți de deminare, vehicule de transport și echipamente medicale. Toate aceste bunuri vor veni la pachet cu servicii de instruire pentru utilizarea acestora. Acest lot este doar o mică parte din volumul total de asistență financiară în sumă de 87 milioane euro aprobat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Indiscutabil, decizia respectivă este o dovadă elocventă a contribuției Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare și sporirea a rezilienței țării noastre la provocările actuale de Securitate (7).

Prim-ministrul Jonas Gahr Støre, în cadrul Summitului Comunității Europene a declarat că Norvegia oferă Republicii Moldova un sprijin financiar de circa 50 milioane de euro.

Pe parcursul zilei de 1 iunie, Ministrul de Interne al Poloniei, Mariusz Kaminski, a spus că a fost transmis transport de arme, muniții și alte echipamente destinate Poliției Republicii Moldova. Oficialul a declarat pe pagina sa de Twitter „*O Moldova independentă și suverană, care să reziste încercărilor de destabilizare internă, are nevoie de sprijinul nostru! De aceea, am luat decizia de a transmite un transport militar (2 Hercules și 4 Casa) de arme, muniții și echipamente pentru poliția moldovenească din cadrul serviciilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne*”.

Anii 2021-2023 s-au remarcat prin vizitele înalților demnitari europeni la Chișinău și participarea oamenilor politici de la Chișinău la diverse evenimente cu participarea internațională. În cadrul acestor vizite un loc aparte le ocupă vizitele

Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Josep Borell, comisarul european pentru extindere, Olivér Várhelyi, președintele Consiliului European, Charles Michel, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, etc. Summit EPC și alte vizite importante a mai multor oficiali europeni printre care reprezintă un pas important pentru serviciul diplomatic moldovenesc în parcursul european al țării. Acestea denotă sprijinul UE în procesul de integrare europeană.

În concluzie, imaginea unui stat proiectat în exterior trebuie să reflecte realitatea. Înainte de a avea o politică externă de succes, statul prin intermediul instituțiilor sale trebuie să comunice cu cetățenii obiectivele atât de politică internă cât și externă. Comunicarea internă facilitează înțelegerea de către cetățeni a proceselor de reformă, dar și adaptarea la noile standarde de viață, iar transparența crește încrederea cetățenilor în autoritățile centrale.

Integrarea europeană, prioritate actuală a politicii externe a Republicii Moldova presupune un echilibru între valorile și principiile acceptate în comun, pe de o parte, și specificitatea națională și locală, pe de altă parte.

Promovarea parcursului european al Republicii Moldova prin intermediul activităților serviciului diplomatiei depinde în primul rând de crearea unei imagini pozitive a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene și susținerea partenerilor europeni. În scopul promovării imaginii Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, a fost organizată o intensă campanie de promovare a imaginii Republicii Moldova.

Deși, Republica Moldova a reușit să realizeze un progres semnificativ în atingerea obiectivelor politicii externe privind aderarea la UE, precum și consolidarea relațiilor cu partenerii săi strategici, atât pe plan bilateral, cât și multilateral, printr-o implicare mai activă în ceea ce privește procesele regionale și internaționale, dar și de reziliență economică a țării în contextul apariției unor crize majore la adresa securității energetice și alimentare mondiale.

Printre principalele provocări pentru realizarea priorităților în domeniul integrării europene se enumeră insuficiența resurselor umane calificate din cadrul autorităților naționale responsabile (în cazul completării chestionarului Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a RM la UE, precum și elaborării Planurilor Naționale pentru implementarea a celor 9 recomandări ale Comisiei Europene și pentru realizarea progreselor în cele 33 de capitole ale legislației UE). De asemenea, impactul războiului în Ucraina a lăsat amprenta sa negativă (dificultățile funcționării OCEMN din cauza relațiilor tensionate între Ucraina și Rusia). Din cauza insuficienței personalului calificat, precum și din necesitatea de a reacționa prompt la crizele refugiaților, energetică, economică și de securitate, au derivat activitățile insuficiente în domeniul integrării europene, resursele existente fiind redirecționate pentru reacționarea la crizele actuale.

Serviciul diplomatic al RM la etapa actuală, are o pondere deosebită pentru fortificarea relațiilor de prietenie între state și menținerea stabilității naționale și internaționale, ea trebuie să fie responsabilă și loială țării care îi servește. De asemenea, cunoașterea aprofundată a particularităților psihologice și culturale ale țărilor, cu care Republica Moldova menține relații diplomatice, trebuie să constituie o politică cu bătaie lungă a MAEIE și a ambasadelor noastre în străinătate și să contribuie nemijlocit la atingerea scopului de integrare în comunitatea europeană și cea internațională.

BIBLIOGRAFIE

Cerul Republicii Moldova – protejat în următoarele două zile de NATO, în timpul Summitului CPE. Un avion al Marii Britanii survolează spațiul aerian al țării. <https://protv.md/summit/cerul-republicii-moldova-protejat-in-urmatoarele-doua-zile-de-nato-in-timpul-summitului-cpe-un-avion-al-marii-britanii-survoleaza-spatiul-aerian-al-tarii-foto---2655879.html>

Cum a fost văzut evenimentul de la Chișinău de Comisia Europeană. Instituția a venit cu un comentariu. <https://protv.md/actualitate/cum-a-fost-vazut-evenimentul-de-la-chisinau-de-comisia-europeana-institutia-a-venit-cu-un-comentariu---2654677.html>

Ghid practic pentru mass-media. Summitul Comunității Politice Europene Republica Moldova. <https://www.epcsummit2023.md/sites/default/files/2023-05/EPC%20MD%20Practical%20Media%20Guide%20RO.pdf>

Groza Iulian. Principalele așteptări și mize ale viitorului Summit al Comunității Politice Europene din Moldova. https://www.ipn.md/ro/principalele-asteptari-si-mize-ale-viitorului-summit-al-comunitatii-7978_1096730.html#ixzz84JoAKp6D

<https://www.epcsummit2023.md/>

Panța Rodica. Diplomația publică a Republicii Moldova în contextul integrării europene. Chișinău, 2015.

Primul lot de echipament achiziționat în cadrul Instrumentului European pentru Pace, recepționat de Armata Națională. <https://army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=8278>

Raport privind activitatea Guvernului 2022-2023. https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_gov_2022-2023_0.pdf

Rezoluția Adunării „Moldova Europeană”, adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023. <https://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/rezolutia-adunarii-moldova-europeana-adoptata-in-piata-marii-adunari-nationale-la-21-mai-2023>

S-a constituit Grupul Media pentru Știri de Securitate privind reflectarea Summitului Comunității Politice Europene 2023. <https://army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=8201>

Teosa Valentina, Vasilescu Grigore, Ciobu Emil. Serviciul diplomatic: teorie și practică. Suport de curs. Chișinău, 2011, p.43. <https://frispa.usm.md/wp-content/uploads/11.-Serviciul-diplomatic-%C8%99i-consular.pdf>